

INDIZIALGLEICHUNG ZUR BERECHNUNG VON MOIRÉMUSTERN

Die Methode der Indizialgleichung ist ein algebraisches Verfahren, um aus gegebenen sich überlagernden Kurven emergente Moiré-Kurven zu berechnen. Sie betrachtet die beiden sich überlagernden periodischen Strukturen als getrennte Linien- oder Kurven-Gitter, die jeweils mit eigenen Indizes versehen sind. Das Moirémuster selbst ist ein neues, grösseres Gitter, das aus den Schnittpunkten der ursprünglichen zwei Gitter entsteht. Durch die Erstellung einer einfachen linearen Beziehung, oder «Indizialgleichung», zwischen den Indizes der ursprünglichen Gitter kann die Gleichung für das neue, gröbere Moiré-Gitter hergeleitet werden. Dieser Ansatz verknüpft direkt die geometrischen Eigenschaften der Ausgangsgitter mit der Form und Gestalt des resultierenden Moirémusters.

Einführung: Parallelenscharen. Nehmen wir das schlichte Beispiel mit zwei Parallelenscharen, die mit m und n indiziert sind und gegeneinander um einen Winkel (via Steigung) verdreht überlagert werden.

ABBILDUNG 1. Moiré-Linien

Wir können weisse Moiré-Linien erkennen. Drei davon sind rot übermalt. Für die Moiré-Linie B gilt gerade $m - n = 0$, denn es überlagern sich immer die Strecken mit der gleichen Nummer. Für A ist $m - n = 1$ und für C ist es -1 .

Um alle zugehörigen Moiré-Linien zu finden, wird

$$m - n = q$$

mit einer ganzen Zahl $q \in \mathbb{Z}$ untersucht. Diese Index- oder **Indizialgleichung** bietet somit den Ausgangspunkt für eine elementare Bestimmung der Moiré-Kurven.¹

Wir betrachten zwei Scharen paralleler Geraden:

- **Erste Schar:** Horizontale, parallele Geraden mit Abstand a und ganzzahligem Index m :

$$y = ma$$

- **Zweite Schar:** Parallele Geraden mit Steigung w , Abstand b (gemessen vertikal zwischen den Geraden für $n = 0$ und $n = 1$ entlang der y -Achse) und ganzzahligem Index n :

$$y = wx + nb$$

Herleitung der Moiré-Linien. Schritt 1: Auflösen nach den Indizes m und n :

$$m = \frac{y}{a}$$

$$n = \frac{y - wx}{b}$$

¹ $m \pm n = q$ wäre noch etwas umfassender. Für weitere Verallgemeinerungen siehe z. B. [6]. Eine Berechnung zu gegeneinander rotierten Parallelenscharen wurde bereits in einer der frühesten mathematischen Herleitungen von Moirémustern von AUGUSTO RIGHI durchgeführt [1], siehe auch [3], [5], [6].

Schritt 2: Einsetzen in die Indizialgleichung $m - n = q$:

$$\frac{y}{a} - \frac{y - wx}{b} = q$$

Schritt 3: Gleichnamig machen und Multiplikation der gesamten Gleichung mit dem Hauptnenner ab :

$$b \cdot y - a \cdot (y - wx) = qab$$

Klammer auflösen:

$$by - ay + awx = qab$$

Terme mit y zusammenfassen und isolieren:

$$y(b - a) + awx = qab$$

$$y(b - a) = qab - awx$$

Zum Abschluss teilen wir durch $(b - a)$, um die Gleichung für das durch q indizierte Moirémuster zu erhalten (unter der Annahme $a \neq b$):

$$y = \frac{qab}{b - a} - \frac{awx}{b - a}$$

Resultat. Wir erhalten eine Schar **paralleler Geraden**:

$$y = -\frac{aw}{b - a}x + \frac{qab}{b - a}$$

Die Moiré-Linien besitzen eine konstante Steigung W und einen von q abhängigen y -Achsenabschnitt Q :

$$\begin{aligned} \text{Steigung } W &= -\frac{aw}{b - a} \\ \text{y-Achsenabschnitt } Q &= \frac{qab}{b - a} \end{aligned}$$

Im Fall $a = b$ erhalten wir mit

$$x = \frac{qa}{w}$$

Geraden parallel zur y -Achse. Der einfachere Fall von Parallelen ohne Steigung wird als alternatives Einstiegsbeispiel nachfolgend getrennt nochmals betrachtet.

Parallelscharen ohne Steigung. Betrachten wir zwei Scharen paralleler horizontaler Geraden:

- Die erste Schar hat einen Abstand a und wird durch die Gleichung $y = ma$ beschrieben, wobei m ein ganzzahliger Index ist.
- Die zweite Schar hat einen Abstand b und wird durch die Gleichung $y = nb$ beschrieben, wobei n ein ganzzahliger Index ist.

Das Moirémuster wird wieder durch Anwenden der linearen Indizialgleichung gefunden

$$m - n = q$$

wobei q eine ganze Zahl ist, die das resultierende Moirémuster indiziert.

Schritt 1: Löse nach den Indizes m und n aus den Geradengleichungen auf:

$$m = \frac{y}{a}$$

$$n = \frac{y}{b}$$

Schritt 2: Setze diese Ausdrücke in die Indizialgleichung ein:

$$\frac{y}{a} - \frac{y}{b} = q$$

Schritt 3: Klammere y aus und löse nach der Endgleichung auf:

$$y \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = q$$

$$y \left(\frac{b-a}{ab} \right) = q$$

$$y = q \left(\frac{ab}{b-a} \right)$$

Resultat. Die Gleichung $y = q \left(\frac{ab}{b-a} \right)$, beschreibt eine Schar paralleler Geraden. Der konstante Term $\frac{ab}{b-a}$ stellt den Abstand der Moiré-Linien dar.

Scharen konzentrischer Kreise. Basierend auf der Methode der Indizialgleichung wird das Moirémuster, welches durch zwei Scharen konzentrischer Kreise entsteht, hergeleitet. Die Gleichungen für die zwei Kreisscharen sind

$$x^2 + y^2 = (ma)^2$$

$$(x-s)^2 + y^2 = (nb)^2$$

Wobei:

- m und n ganzzahlige Indizes für jede Schar von Kreisen sind.
- a und b die Abstände der Kreise in jeder Schar sind.
- s der Abstand zwischen den Zentren der zwei Kreisscharen entlang der x -Achse ist.

Herleitung. Der Einfachheit halber betrachten wir den Fall identischer Kreisscharen, wobei $a = b$.

Schritt 1: Löse nach den Indizes m und n aus den Kreisgleichungen auf (unter Annahme positiver Radien).

$$m = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a}$$

$$n = \frac{\sqrt{(x-s)^2 + y^2}}{b}$$

Schritt 2: Setze diese Ausdrücke in die Indizialgleichung ein.

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a} - \frac{\sqrt{(x-s)^2 + y^2}}{b} = q$$

Schritt 3: Weiter vereinfachen müssen wir hier nicht, wir könnten zum Spass in Polarkoordinaten umrechnen

$$\frac{r}{a} - \frac{\sqrt{r^2 - 2sr \cos \theta + s^2}}{b} = q$$

Resultat. Für $a = b$ ist die Gleichung (Schritt 2) $\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{(x-s)^2 + y^2} = qa$ und beschreibt den geometrischen Ort von Punkten, bei denen die Differenz des Abstands von zwei festen Punkten (Brennpunkte bei $(0,0)$ und $(s,0)$) konstant ist. Dies ist die geometrische Definition einer **Hyperbel**.²

Daher erzeugt die Überlagerung von zwei identischen Scharen konzentrischer Kreise ein Moirémuster, das aus einer Schar von Hyperbeln besteht. Falls die Gitter nicht identisch sind ($a \neq b$), können die Muster eine Vielzahl von charmanten Kurven sein, z. B. kartesische Ovale. Ist zusätzlich ($s = 0$), ergibt sich eine Schar konzentrischer Kreise mit Abstand $\frac{ab}{|b-a|}$, genau wie im Fall von Parallelen ohne Steigung.

²Nehmen wir $m + n = q$ als Indizialgleichung, erhalten wir den geometrischen Ort von Punkten, bei denen die **Summe** des Abstandes von zwei Punkten konstant ist, also **Ellipsen**.

Kreise und parallele Geraden. Das Moirémuster einer konzentrischen Kreisschar und einer Schar paralleler Geraden wird wieder mithilfe der Methode der Indizialgleichung hergeleitet.

- Die Kreise in der Schar haben einen Abstand a und werden durch die Gleichung $x^2 + y^2 = (ma)^2$ beschrieben, wobei m ein ganzzahliger Index ist.
- Die Geraden haben einen Abstand b und werden durch die Gleichung $y = nb$ beschrieben, wobei n ebenfalls ein ganzzahliger Index ist.

Das Moirémuster wird durch Anwenden der linearen Indizialgleichung gefunden

$$m - n = q$$

wobei q eine ganze Zahl ist, die das resultierende Moirémuster indiziert.

Schritt 1: Löse nach den Indizes m und n aus den Ausgangsgleichungen auf:

$$m = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a}$$

$$n = \frac{y}{b}$$

Schritt 2: Setze diese Ausdrücke in die Indizialgleichung ein:

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a} - \frac{y}{b} = q$$

Schritt 3: Isoliere den Wurzelterm und quadriere beide Seiten zur Vereinfachung:

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{a} = q + \frac{y}{b}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = a \left(q + \frac{y}{b} \right)$$

$$x^2 + y^2 = \left(qa + \frac{a}{b}y \right)^2$$

$$x^2 + y^2 = q^2 a^2 + \frac{2a^2 q}{b}y + \frac{a^2}{b^2}y^2$$

Zuletzt gruppieren alle Terme auf einer Seite:

$$x^2 + \left(1 - \frac{a^2}{b^2} \right) y^2 - \frac{2a^2 q}{b} y - q^2 a^2 = 0$$

Resultat. Die resultierende Gleichung ist eine allgemeine Gleichung zweiten Grades in x und y . Diese Form beschreibt eine Schar von **Kegelschnitten**. Die spezifische Art der Kurve hängt von den relativen Werten der Abstände a und b ab:

- Wenn $a < b$, ist der Koeffizient von y^2 positiv, was zu einer Schar von **Ellipsen** führt.
- Wenn $a = b$, verschwindet der y^2 -Term, und die Gleichung vereinfacht sich zu $y = \left(\frac{1}{2aq} \right) x^2 - \frac{qa}{2}$, was eine Schar von **Parabeln** beschreibt.
- Wenn $a > b$, ist der Koeffizient von y^2 negativ, was zu einer Schar von **Hyperbeln** führt.

ABBILDUNG 2. Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln

Radiale Strahlen. Wir betrachten zwei radiale Geradenbüschel mit gleichmässiger Winkelverteilung. Das Zentrum des ersten Büschels liegt im Ursprung $(0, 0)$, und das zweite ist horizontal um einen Abstand s nach $(s, 0)$ verschoben. Die zwei Geradenbüschel sind durch ihre Winkel, α und β , definiert:

$$\begin{aligned}y &= x \tan \alpha \\y &= (x - s) \tan \beta\end{aligned}$$

Für diesen Fall sind die Indizes der Büschel die Winkel selbst. Die Indizialgleichung ist eine einfache Beziehung zwischen diesen Winkeln:

$$\alpha - \beta = q$$

wobei q eine Konstante ist, die die resultierenden Moiré-Kurven indiziert.

Schritt 1: Löse nach den Indizes α und β aus den Geradengleichungen auf.

$$\begin{aligned}\alpha &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ \beta &= \arctan\left(\frac{y}{x-s}\right)\end{aligned}$$

Schritt 2: Setze diese Ausdrücke in die Indizialgleichung ein.

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arctan\left(\frac{y}{x-s}\right) = q$$

Schritt 3: Vereinfache die Gleichung. Zur Vereinfachung nehmen wir den Tangens beider Seiten. Es sei $k := \tan(q)$ eine Konstante für jede Moiré-Kurve. Für den Tangens einer Differenz können wir die Subtraktionsformel verwenden, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$, wobei wir $\tan \alpha = y/x$ und $\tan \beta = y/(x - s)$ einsetzen:

$$k = \frac{\frac{y}{x} - \frac{y}{x-s}}{1 + \frac{y}{x} \frac{y}{x-s}} = \frac{-ys}{x^2 - sx + y^2}$$

Das Umordnen dieses Ausdrucks ergibt:

$$k(x^2 - sx + y^2) + ys = 0$$

Für $k \neq 0$ teilen wir durch k und ergänzen quadratisch:

$$\left(x - \frac{s}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{s}{2k}\right)^2 = \frac{s^2}{4} \left(1 + \frac{1}{k^2}\right)$$

Resultat. Die Gleichung beschreibt eine Schar von **Kreisen**, ein **elliptisches Kreisbüschel**. Jeder Kreis ist zentriert bei $\left(\frac{s}{2}, -\frac{s}{2k}\right)$ mit einem Radius von $\frac{|s|}{2} \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}$, wobei $k = \tan(q)$.

Zusammenlaufende Geraden. Das Moirémuster von zwei Geradenbüschel wird mithilfe der Methode der Indizialgleichung hergeleitet. Im Gegensatz zu den radialen Strahlen im letzten Abschnitt sind die Geraden nicht gleichmässig verteilt. Wiederum schneiden sich die Geraden des ersten Büschels alle im Ursprung, während das zweite um einen Abstand s horizontal verschoben ist. Betrachten wir zwei Büschel zusammenlaufender Geraden:

- Die erste Geradenbüschel wird durch die Gleichung $y = mx$ beschrieben.
- Die zweite Geradenbüschel wird durch die Gleichung $y = n(x - s)$ beschrieben.

Hier sind m und n ganzzahlige Indizes. Wiederum haben wir die Indizialgleichung

$$m - n = q$$

wobei q eine ganze Zahl ist, die das resultierende Moirémuster indiziert.

Indizialgleichung und Herleitung. Wir gehen wieder in wenigen Schritten vor:

Schritt 1: Löse nach den Indizes m und n aus den Geradengleichungen auf:

$$m = \frac{y}{x}$$

$$n = \frac{y}{x-s}$$

Schritt 2: Setze diese Ausdrücke in die Indizialgleichung ein:

$$\frac{y}{x} - \frac{y}{x-s} = q$$

Schritt 3: Klammere y aus und löse nach der Endgleichung auf:

$$y \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-s} \right) = q$$

Um den Ausdruck in den Klammern zu vereinfachen, finde einen gemeinsamen Nenner, welcher $x(x-s)$ ist.

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x-s} = \frac{x-s}{x(x-s)} - \frac{x}{x(x-s)} = \frac{x-s-x}{x(x-s)} = \frac{-s}{x(x-s)}$$

Setze diesen vereinfachten Term wieder in die Gleichung ein:

$$y \left(\frac{-s}{x(x-s)} \right) = q$$

Isoliere nun y , um die Gleichung für das Moirémuster zu erhalten:

$$y = q \left(\frac{x(x-s)}{-s} \right)$$

$$y = -\frac{q}{s}(x^2 - sx)$$

$$y = -\frac{q}{s}x^2 + qx$$

Resultat. Die Gleichung $y = -\frac{q}{s}x^2 + qx$ ist eine **quadratische Funktion**, welche die Standardform einer Parabel ist. Dies bestätigt, dass das Moirémuster, das durch die Überlagerung von zwei steigungsparametrisierten Geradenbüscheln entsteht, zu einer Schar von **Parabeln** führt.

LITERATUR

- [1] Righi, A. (1887): «Sui fenomeni che si producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra alcune loro applicazioni». *Il Nuovo Cimento*, Series 3, Vol. 21, 1887, pp. 203–229 . museogalileo.it.
- [2] Patorski, K. and M. Kujawinska: «Handbook of the Moiré Fringe Technique», Elsevier Science, 1993. Ch. 1.2, S. 14.
- [3] ACL — les éditions du Kangourou (2002): «Mirifiques & miribolants moirés». Elementare Einführung. mathkang.org.
- [4] Luque, M., Sarlat J.M. & Gilg, J. (2011): «Petites contributions mathématiques». ctan.org.
- [5] Gabrielyan, E. (2007): «The basics of line moire patterns and optical speedup». arxiv.org.
- [6] Amidror, I.: «The Theory of the Moiré Phenomenon», Volume I: Periodic Layers. Springer, 2009. Ch. 11, S. 353.
Amidror, I., & Hersch, R. D. (2010): «Mathematical moiré models and their limitations». *Journal of Modern Optics*, 57(1), 23-36. epfl.ch.
- [7] Saveljev, V., Kim, S.-K., & Kim, J. (2018): «Moiré effect in displays: a tutorial». *Optical Engineering*, 57(3), 030803. spiedigitallibrary.org.

Dieses Dokument ist Teil von «SQRT Mathematik».